

பக்தி இலக்கியங்களில் பெண்கள்

செ.சங்கீதா

புதிவெண் : 22122014022012

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், தமிழ்த்துறை

மகா லெட்சுமி மகளிர் கல்லூரி, தூத்துக்குடி மாவட்டம்

முன்னுரை

“தன்னை உருக்கி பிறருக்கு ஒளி கொடுப்பது

மெழுகு மட்டுமல்ல சில இடங்களில்

பெண்களும் தான் தனக்காக வாழ

நினைப்பதைவிட தன்னை நம்பி

இருப்பவர்களுக்காக தன் வாழ்வையே

சுலர் அர்ப்பணித்து விடுகிறார்கள்”

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233003)

[zenodo.8233003](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233003)

இப்படிப்பட்ட பெண்மையை பற்றி அறியாத சில கொடியவர்களால் பெண் சமூகத்தில், ஏன் வீட்டில் கூட ஒடுக்கப்பட்டு அடக்கப்பட்டு பல துன்பங்களுக்கு ஆளாகும் அவலம் நம் நாட்டில் அரங்கேறுகிறது. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்திற்கு முன் அதாவது சங்க காலம், பக்தி இலக்கிய காலங்களில் எல்லாம் பெண்கள் மிக மதிப்பாக, கடவுளாக மிக உயர்ந்த இடத்தில் வைத்து பார்க்கப்பட்டனர். சில பக்தி இலக்கியங்கள் பெண்களை பற்றி கூறுவதை இக்கட்டுரையில் விரிவாக காண்போம்.

அகலிகை வெண்பா

“அவ்வயம் ஆந்தையொலி அல்லாமல் வேறாலிலில்

வெவ்வமையம் மிக்கவருள் மேவமயம் வவ்வுபொருட்

சோரர், பிறன்கடை செல் சோரர், கொலை மாக்களன்றி

ஆரும் உறங்குமம யம்.”

தேளதமர் இல்ல சமயத்தில் மாலை வேலையாலே கௌதமர் உருவில் வந்த இந்திரன் அகலிகை முன் வந்து நின்றல் கொலை மாக்களின் செயல் என்று கவிஞர் விளக்குகிறார்.

அகலிகை காண்டம்

இந்திரன், கௌதமர் வெளி யேபோக உபாயஞ் செய்தல் புாதிநிசிப் போதினில்விண் பார்த்திபன், ஓர் கோதமன்இற் பக்கம் போய்க் கடவினன், அப்-போதுமுனி காலைக் கடன்கழிக்கும் காலமென எண்ணித்தன் காலைக்கண் நின்றகன் தான்.

இந்திரனின் சூழ்ச்சி அறியாத கௌதம் காலை பொழுது வந்ததால் சேவல் கூவிற்று என்று வழக்கம்போல் வெளியே சென்றார் கௌதமர்.

இந்திரன் அகலிகையைப் பற்றல்

“தன்னை மகிழ்க னென்று தாழ்ந்தெதிரிந்தான் மன்னன் பிடிக்க, அவன் தன்கரந்தை வஞ்சமுணர்ந் தன்னவன், விட்டிடெனப் பின்னிடைய, மிக்கறுகப் பற்ற, பட்டமயல் ஒத்தாள் பதைத்து.”

என மகிழ்த்து தாழ்ந்திரந்ததும் தன் கைபற்றியும் அவன் மாற்றானின் வஞ்சம் என உணர்ந்த அகலிகை சீ! என் கையை விடு என்றான். புன் மிக பற்றலானான் இந்திரன் வலையில் சிக்கிய மயில் போல பதை பதைத்தாள் அகலிகை. உருமாறி வந்த இந்திரனைக் கௌதமரென்று மயங்கின அகலிகை அவன் கையைப் பிடிக்கவே உண்மைக் கௌதமரல்லென்று அறிந்து கொண்டாள். உருவத்தால் கௌதமரே என்று அகலிகை கருதிய இந்திரன் தன் கையைப் பிடித்த மாத்திரத்திலே கௌதமர் பற்றும் முறையினின்றும் மறுபட்டதை உணர்ந்தாள் அகலிகை.

அகலிகை தன்னுள்ளே வந்தித் தவித்தல்

“என் செய்கே! என்செய்கேன்! எவ்வாறணிஉண்தேன்!

முன் செய்மா பாவமெனை முற்றியதோ! வன் செயலால் இலக்கணமே சாதல் இயலாதோ!

ஏங்ஙனதெ துக்கமியான் தாங்குவனந் தோ!”

நான் இனி என்ன செய்வேன் இனி எவ்வாறு உயிர் வாழ்வேன். முன் செய்த பாவம் தானம் இந்த துன்பத்திற்கு ஆளாகியுள்ளேனோ, இக்காணமே தனக்கு இறப்பு நேராதோ, எங்ஙனம் இத்துயரை தாங்குவேன் யான். என்று புலம்பித்தீர்தாள். அவள் கற்பழிந்து போ என்றும் நிச்சத்து சாகத்துணிதல்

“கற்பழியா வாறு கழிக்கவொணா என்னுயிரை பிற்பழிகேர் முன்பே, பிரித்திடுவேன் ஂ ஏற்பிரியா நாதன் தன்னைப்பிரிந்து நான் வாழேன்! தாழாமே சாதல் மிகநிச் சயம்.”

தன் கற்பு அழியும் முன் தன் தன் உயிரை விடத் துணிந்த அகலிகை என் நாதன் என்னை பிரிந்தால் நான் உயிர் வாழேன் என்று உயிர்விட துணிந்தாள்.

(வை) ஆண்டாள்

பக்தி இலக்கியத்தை காணும்பேறு மிக முக்கியமான பெண் புலரைபற்றி நாம் அறியாமல் இருக்கி இயலாது. அவள் தான் ஆண்டாள். திருமங்கையாழ்வரின் வளர்ப்பு மகன். அந்த ஆண்டவனையே ஆட்கொண்டதால் இப்பெயர் பெற்றாள்.

சூடிக்கொடுத்த சுடர்க்கொடி என்ற பெயரும் உண்டு. ஆண்டவனுக்கும் சூடும் மாலையை பெண்கள் தொடடலே தீட்டு என்று கருதும் காலத்தில் தான் அணிந்த மாலையை தான் இறைவன் தினமும் சூடுவார் என்ற நிலையை உருவாக்கியது இவளின் பக்தி.

இறைவனை காதலித்து பாவை நோன்பிருந்து பின் அந்த ஆண்டவனே வந்து மணந்து சென்ற கற்பனையை மெய்யாக்கிய ஆண்டளின் வரலாறு அனைவரும் அறிந்ததே.

“கடவுள் நெறி கொள்ளின், காதல் நெறியில் உயிர்கள் செல்ல இயலாது” என்று சிலர் வாதிடுவர். என்றும் கூறுவர்.

“கடவுளை அடைய வேண்டுமாயின் காதலை அறவே கைவிட வேண்டும்” என்பர். வேதாந்திகள் உலகம் அனைத்தும் மித்தை என்று காட்டி.

“பெண்ணாகியதொரு மாயப் பிசாசம்” என்று கூடப் பெண்களை நிந்திப்பார்கள். (பேராசிரியர் அ.மு. பரமசிவானந்தம்,

பையைத் தமிழ். ப.101) என்னும் கருத்துக்கள் ஆழ்வார்கள் போக்கில் அடிபட்டுப் போகின்றன. (திரு.க.த.திருநாவுக்கரசர் தமிழ் நிலவு, ப.53).

ஆன்பால் நினைவாரது உள்ளத்தே விரைந்து சேரலின் 'சுகினான்கசுக இறந்தகாலத்தால் கூறினார்' என்று கடவுள் வாழ்த்துக் குறட்பாவுக்குப் பரிமேலழகர் உரை காண்பது உன்னத்தக்கது.

“தோள்கண்டார் தோளே கண்டார்”
தொடுகேழற் கமலம் அன்னதாள்க
ண்டார் தானே கண்டார். தடக்கை
கண்டாரும் அதே வாள்கொண்ட
கண்ணார் யாரே வடிவினை முடியக்
கண்டார்? ஊழ்கொண்ட சமயத்
தன்னான் உருவுலண்டாரை ரொயத்தார்”
-கம்பராமாயணம், உலாவிதற்படலம்,

19

உலகில் கடவுளி நெறி பல்லோரால் போற்றப்படுகின்றது, வழிபடுமுறையும் வாழ்த்தும் நெறியும் எத்தனையோ வகையில் மாறுபடுகின்றன. என்றாலும் முடிவில் அனைத்தும் ஒன்றாகவே முடியும் என்பது பெறப்படும். இதனால் பல்வேறு சமயங்களை ஆறுகளாகவும், கடவுள் அவையெலாம் இறுதியில் சென்று சேரும் கடலாகவும் காட்டப் பெறுவது தெளிவு. ஆகவே, வழிபாட்டுமுறை மாறுபாட்டாலும் கடவுள் உணர்வு பலரிடம் கொண்டுள்ளது என்பதை அறிவோம்.

திரௌபதி

பக்தி இலக்கியத்தில் மிக முக்கியமானது 'மகாபாரதம்' இக்காவியத்தின் தலைவியே கிழக்கிலிருந்து எழுந்த முதல் கிரணம் அவளுடைய ஓடிசலான இடுப்பைத் தொடுவதற்குத் தவித்து அல்லாடியது. விடியல் கதிர்கள் அவைளத் தழுவி வெது வெதுப்பை அனுபவிப்பதற்கு ஆர்வம் கொண்டன. சூரியனின் வேகத்திற்கு

பயந்துவிட்ட இரவரசியின் இருளானது முதுகு மீது படர்ந்த தேனீ இறக்கை போன்ற மென்மையான கூந்தலின் சிக்கிக் கொண்டதுபோல் தோன்றியது. நீலத் தாமரையின் அழகை யெல்லாம் திரட்டி வைத்தது போல் காணப்பட்ட அந்த அழகி சாதாரணமான பெண்ணல்ல என்பது அவர் பார்த்துக் திகைத்து ஸ்தம்பித்த இயற்கைக்குக் கூட புரிந்து விட்டது. சொற்களுக்கு அடங்காத அந்த அபுர்வ அழகியான திரௌபதி மீது ஏற்பட்ட மோகம்தான் உல இலக்கியத்தில் முன்னெப்போதும் நிகழ்ந்திராத மரணவேள்விக்குக் காரணம்.

விராட சாம்ராஜ்யத்து மதல்ய நகரின் சீரழிந்த நிலையில் எங்கு பார்த்தாலும் வெள்ளைப் புடவை உடுத்தியிருக்கும் பெண்கள் சேர்ந்த முகங்களுடன் திரிந்து கொண்டிருந்தன. பின்னால் திரும்பிப் பார்த்தபோது, வெள்ளைச் சேலை கட்டியிருந்த பணிப்பெண் அவளுடைய கட்டளைக்காகக் காத்துக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிந்தது அரண்மனையிலிருந்து பார்த்தபோது, தொலைவில் அடர்த்தியான வெண்புகை போன்ற மேகங்கள் அப்போதுதான் வெளியே வந்து கொண்டிருந்த சூரியனை முற்றுகையிட முயன்று கொண்டிருந்தது தெரிந்தது.

திரௌபதியின் நிலைப்பாடு மகாபாரத்தில் துருபத மன்னனின் மகளாக அவதரித்த பெண் பட்ட துன்பங்களுக்கு மட்டும் அளவே கிடையாது. தந்தை முதல் கணவர்கள், கயவர்கள் வரை அவளை அவல நிலைக்கு தள்ளியது அவள் அடைந்த துன்பங்கள் என்று மகாபாரதம் உருவாக காரணமாயிற்று. தர்மம் நிலைநாட்டப்பட்டது. உலகுக்கு தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு திரௌபதியின் துன்பங்கள் காரணம் என்றால் அது மிகையாகாது. உலகுக்கு நல்லதை கற்பிக்கக்கூட கடவுளுக்கு ஒரு பெண்ணின் துயர்தான் கருவியாக பயன்பட்டது. இக்காவியத்தில் புலப்படுகிறது.

முடிவுரை

சங்ககால முதல் இக்காலம் வரை பெண்களை பற்றி பாடாத கவிஞர்களே இல்லை எனக் கூறலாம் அதிலும் குறிப்பாக மகாகவி பாரதி அவர்கள் ஆணும் பெண்ணும் நிகரெனக் கொள்வதால் அறிவி லோங்கி, இவ்வையம் தழைக்குமாம், புணு நல்லறத் தோடிங்குப் பெண்ணுரப் போந்து நிற்பது தாய்சிவ சக்தியாம் 'நாணும் அச்சமும் நாட்கட்கு வேண்டுமாம் 'ஞானநல்லறம் வீர சுதந்திரம் பேணு நற்கடிப் பெண்ணின் குணங்களாம்.

“துன்பம் நேரும் சமயத்தில் அதை கண்டும் சிரிக்கப் பழகுங்கள் அதுவே அத்துன்பத்தை வெட்டும் வாளாகி விடும்.”

- மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் பெண் என்பவள் மிகப்பெரிய சக்தி என்பதை நாம் அறிந்து, அவளை போற்றிப் பாதுக்காப்போம்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. பேராசிரியர் அ.மு. பரமசிவானந்தம், வையைத் தமிழ், ப.101.
2. திரு.க.த. திருநாவுக்கரசு, தமிழ் நிலவு ப.53

பார்வை நூற்பட்டியல்

1. அகலிகை வெண்பா - வெ.ப.சுப்பிரமணிய முதலியார், ஜி.பி.வி.ஸி, பதிப்பாசிரியர் - வித்வான் கு.அருணாசலக்கவுண்டர், தமிழ்ச் தலைமை ஆசிரியர். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிட்டெட் திருநெல்வேலி.
2. ஆண்டாள் - ஆசிரியர் - டாக்.சி. பாலசுப்பிரமணியன் பேராசிரியர் - தலைவர் தமிழ் மொழித்துறை சென்னைப்பல்கலைக்கழகம், நறுமலர்ப் பதிப்பகம் சென்னை - 29
3. திரௌபதி - தெலுங்கு மூலம் யார்லகட்ட லட்சுமிப்ரசாத் தமிழாக்கம், இளம்பாரதி சாகித்திய அகாதெமி.